

Artículo de revisión: Biomarcadores inflamatorios en neumonía

Daniel Israel Santiago Vázquez¹, Eugenia Montserrat Ramales Montes², Sonia Metzli Martínez García³

¹ Hospital General de Zona Número 20 “La Margarita”

² Hospital General Regional Número 36 “San Alejandro”

³ Hospital General de Subzona con medicina familiar Número 9

Resumen

INTRODUCCIÓN: La neumonía continúa siendo una causa importante de morbilidad a nivel mundial. La respuesta inflamatoria tiene un papel central en la fisiopatología y los biomarcadores inflamatorios aportan información diagnóstica y pronóstica complementaria a la evaluación clínica. **OBJETIVO:** Revisar críticamente la evidencia sobre biomarcadores inflamatorios en neumonía adquirida en la comunidad (NAC), su utilidad diagnóstica, pronóstica y su potencial integración en prácticas clínicas basadas en medicina de precisión. **METODOLOGÍA:** Revisión narrativa de la literatura publicada entre 2000 y 2025 en PubMed, Scopus y ScienceDirect. Se seleccionaron 30 estudios y revisiones representativas, priorizando ensayos clínicos, metaanálisis y estudios prospectivos. **RESULTADOS:** Los biomarcadores clásicos (PCR, PCT) siguen siendo útiles; PCT tiene evidencia sólida para guiar la duración de los antibióticos. Biomarcadores emergentes (IL-6, proADM, presepsina, suPAR, NGAL, calprotectina, PTX3, SP-A, AACT, MALAT1) muestran valor pronóstico adicional y, cuando se combinan, mejoran la discriminación de riesgo frente a escalas clínicas aisladas. **CONCLUSIÓN:** La combinación de biomarcadores en paneles multimodales y su integración con modelos predictivos son la vía más prometedora para personalizar el manejo de la neumonía. Se requieren validación multicéntrica, estandarización de puntos de corte y estudios de implementación clínica.

Abstract

BACKGROUND: Pneumonia remains a major cause of morbidity and mortality worldwide. The inflammatory response plays a pivotal role, and inflammatory biomarkers provide complementary diagnostic and prognostic information. **OBJECTIVE:** To critically review evidence on inflammatory biomarkers in community-acquired pneumonia (CAP), their diagnostic and prognostic utility, and their integration into precision medicine. **METHODOLOGY:** Narrative review of literature (2000–2025) in PubMed, Scopus and ScienceDirect. Thirty representative studies and reviews were selected, prioritizing clinical trials, meta-analyses and prospective cohorts. **RESULTS:** Classical biomarkers (CRP, PCT) remain useful; PCT is well-supported for antibiotic stewardship. Emerging biomarkers (IL-6, proADM, presepsin, suPAR, NGAL, calprotectin, PTX3, SP-A, AACT, MALAT1) add prognostic value and, combined, improve risk discrimination beyond clinical scores. **CONCLUSION:** Multimarker panels integrated with predictive models hold promise for personalized pneumonia care. Multicenter validation, threshold standardization and implementation studies are required.

Palabras Clave: Biomarcadores inflamatorios, neumonía, procalcitonina; interleucinas

Keywords: Inflammatory biomarkers, pneumonia, procalcitonin, interleukins

1. INTRODUCCIÓN

La neumonía es una infección del parénquima pulmonar que constituye una de las principales causas de hospitalización y muerte por enfermedad infecciosa a escala global. Afecta de forma desproporcionada a los extremos de la vida —niños <5 años y adultos ≥65 años— y a pacientes con comorbilidades crónicas como EPOC, insuficiencia cardíaca y diabetes [1,2]. La mortalidad en la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) varía según el contexto y la severidad; mientras que la mayor parte de pacientes con NAC leve se manejan de forma ambulatoria con baja mortalidad, los individuos con NAC grave o que requieren UCI presentan mortalidades que pueden superar el 20–30 % [3].

La fisiopatología de la neumonía refleja la interacción entre el agente infeccioso (bacterias, virus, hongos) y la respuesta inmunitaria del huésped. El reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos por receptores de reconocimiento de patrones (por ejemplo, los receptores tipo toll) en células epiteliales y macrófagos alveolares desencadena una cascada de señalización (NF- κ B, MAPK) que culmina con la liberación de citocinas proinflamatorias (IL-1 β , IL-6, TNF- α), quimiocinas (IL-8) y mediadores de daño tisular. Esta respuesta es esencial para la eliminación del patógeno, pero su desregulación contribuye a daño alveolar, edema, disfunción endotelial y fracaso orgánico [4,5].

En la práctica clínica, la evaluación del paciente con neumonía combina la historia, el examen físico, la radiología y la microbiología. Sin embargo, existen escenarios clínicos donde la decisión terapéutica (inicio/continuidad/cesación de antibióticos, ingreso hospitalario, escalada de soporte) puede beneficiarse de medidas objetivas adicionales. Los biomarcadores inflamatorios ofrecen esa medida objetiva: permiten distinguir infección bacteriana de viral (con limitaciones), estimar la probabilidad de progresión a sepsis, predecir mortalidad y monitorizar la respuesta al tratamiento [6–8].

Los biomarcadores clásicos —PCR y PCT— han sostenido su uso clínico por su disponibilidad y costo relativamente bajo. PCR es un reactante de fase aguda dependiente de IL-6, sensible pero inespecífico; PCT es más específica para infección bacteriana sistémica y se comporta mejor que la PCR para guiar decisiones de antibioticoterapia en contextos seleccionados [9–11]. No obstante, la sensibilidad/especificidad de ambos puede verse afectada por factores como edad, comorbilidad y el tiempo desde el inicio de los síntomas.

En la última década han emergido biomarcadores que reflejan distintos ejes patológicos: activación monocitaria (presepsina), daño endotelial y disfunción circulatoria (proADM), activación inmunitaria crónica (suPAR), activación neutrofílica y daño celular (NGAL, calprotectina), respuesta inflamatoria local (PTX3) y marcadores pulmonares (SP-A) que prometen aportar capas adicionales de precisión [12–16].

2. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión narrativa de la literatura científica publicada entre enero de 2000 y junio de 2025. Las bases de datos consultadas fueron PubMed (MEDLINE), Scopus y ScienceDirect. Las cadenas de búsqueda incluyeron combinaciones de términos MeSH y libres en español e inglés: pneumonia, community-acquired pneumonia, inflammatory biomarkers, C-reactive protein, procalcitonin, IL-6, proadrenomedullin, presepsin, suPAR, NGAL, pentraxin-3, surfactant protein A, MALAT1.

Se incluyeron artículos originales (cohortes prospectivas, retrospectivas), ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas y metaanálisis que evaluaran biomarcadores en contexto de neumonía, con desenlaces clínicos medibles (mortalidad, ingreso UCI, necesidad de ventilación, duración de estancia, éxito terapéutico). Se excluyeron reportes de caso aislado y estudios en modelos animales.

3. DISCUSION

La comprensión de los mecanismos inflamatorios implicados en la neumonía ha avanzado significativamente en las últimas décadas, impulsando la identificación de múltiples biomarcadores con potencial diagnóstico, pronóstico y terapéutico. En esta sección se revisan los principales biomarcadores inflamatorios estudiados en

la neumonía —tanto los clásicos, como la proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT), como los emergentes, entre ellos las interleucinas (IL-6, IL-8, etc.) y diversas moléculas de nueva generación obtenidas a partir de estudios genómicos, transcriptómicos y metabolómicos.

Biomarcadores clásicos

Proteína C reactiva (PCR)

PCR es un reactante de fase aguda sintetizado por el hígado bajo estímulo de IL-6. Se eleva en proceso infeccioso en 6–8 h y alcanza picos en 48 h. En neumonía, correlaciona con extensión radiológica y carga inflamatoria [17]. Su principal ventaja es disponibilidad y bajo coste; su limitación, la baja especificidad: aumenta en enfermedades inflamatorias no infecciosas (autoinmunidad, traumatismo, neoplasias). Sin embargo, la evolución seriada de PCR (por ejemplo, descenso $\geq 50\%$ en 72 h) se asocia con resolución clínica y puede guiar decisiones de alta y de continuación de antibióticos [18,19].

Procalcitonina (PCT)

PCT aumenta de manera más específica en infecciones bacterianas sistémicas; es liberada por múltiples tejidos en respuesta a LPS y citocinas proinflamatorias. Ensayos aleatorizados y metaanálisis muestran que protocolos guiados por PCT reducen la duración de antibióticos y la exposición a antibióticos sin aumentar la mortalidad en contextos seleccionados de infecciones respiratorias [20,21]. PCT tiene limitaciones: niveles falsamente elevados en shock o tras cirugía mayor; valores inconsistentes en ciertas infecciones localizadas o en falla renal; se debe interpretar clínicamente [22,24].

Citocinas y mediadores tempranos

Interleuquina-6 (IL-6)

IL-6 es un mediador temprano que estimula producción hepática de PCR y regula respuestas innatas y adaptativas. En NAC, niveles altos de IL-6 al ingreso se asocian con mayor necesidad de ventilación y mortalidad [23]. IL-6 puede ser predictor temprano antes de que PCR alcance picos, por lo que su uso puede mejorar la identificación de pacientes con riesgo de deterioro rápido [24].

IL-8, TNF- α y otras citocinas

IL-8 se relaciona con el reclutamiento de neutrófilos; TNF- α contribuye al daño microvascular. Aunque útiles en investigación, su aplicación clínica rutinaria está limitada por variabilidad y costo.

Biomarcadores emergentes y tejido-específicos

Proadrenomedulina (proADM / MR-proADM)

ProADM refleja disfunción endotelial y alteración hemodinámica. Numerosos estudios muestran su capacidad para predecir mortalidad a 30 días y necesidad de UCI en NAC, y aporta valor pronóstico adicional a CURB-65 y PSI [4,8]. MR-proADM puede identificar pacientes de bajo riesgo que podrían manejarse ambulatoriamente con seguridad o, por el contrario, pacientes con riesgo oculto de fallo hemodinámico [25].

Presepsina (sCD14-ST)

Presepsina es un fragmento soluble de CD14 liberado en fagocitosis bacteriana. Ha emergido como marcador temprano de sepsis con buena sensibilidad/especificidad en metaanálisis y en cohortes de neumonía grave. Su medición rápida facilita la identificación precoz de infecciones que evolucionan a disfunción orgánica [26,27].

SuPAR (receptor soluble del activador del plasminógeno de la uroquinasa)

SuPAR refleja activación inmunitaria crónica y vulnerabilidad basal del huésped. Niveles elevados se asocian con peores desenlaces en enfermedades infecciosas y con mortalidad a 30 días en NAC; puede complementar la valoración de riesgo, especialmente en pacientes ancianos o con comorbilidad [28,29].

NGAL y calprotectina

NGAL (lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos) es liberada por neutrófilos y epitelio en inflamación; se ha asociado con gravedad y fallo renal temprano en sepsis por neumonía. Calprotectina (S100A8/A9) refleja activación neutrofílica y ha mostrado en algunos estudios mejor discriminación que PCR para detectar infección bacteriana respiratoria [10,16].

Pentraxina-3 (PTX3)

PTX3 se produce localmente en el sitio de infección (macrófagos, células endoteliales) y refleja respuesta inflamatoria local. Combinada con IL-6 y proADM, PTX3 mejora la predicción de necesidad de ventilación y mortalidad hospitalaria en modelos pronósticos [24].

Biomarcadores pulmonares específicos (SP-A, SP-D)

Proteínas surfactantes como SP-A y SP-D aumentan en daño alveolar y se correlacionan con extensión del compromiso pulmonar y gravedad; pueden aportar información sobre daño alveolar directo y reparación epitelial [29].

Biomarcadores proteómicos y transcriptómicos (AACT, MALAT1)

Estudios recientes han identificado proteínas de fase aguda menos clásicas (AACT) y ARN largos no codificantes (lncRNAs) con asociación a peor pronóstico en CAP, especialmente en poblaciones específicas (ancianos, niños) [30].

Aplicaciones clínicas concretas

Diagnóstico etiológico

PCT es útil para discriminar etiología bacteriana contra viral, aunque con matices según tiempo de toma de muestra y severidad. Ningún biomarcador por sí solo es definitivo; la combinación (PCT + PCR + calprotectina o NGAL) mejora la probabilidad posterior diagnóstica [20,21].

Pronóstico y estratificación de riesgo

MR-proADM, presepsina, suPAR y combinaciones de IL-6/PTX3/proADM muestran consistentemente valor pronóstico añadido a escalas clínicas (PSI, CURB-65) para mortalidad, ingreso a UCI y necesidad de ventilación [25,26].

Gestión de antibióticos

Protocolos guiados por PCT han demostrado reducir duración de antibióticos sin incrementar muerte o reingreso en varios ensayos aleatorizados; su implementación debe acompañarse de formación clínica y algoritmos claros [21,24].

Monitorización de respuesta

La evolución seriada de biomarcadores (PCR, PCT, NGAL, calprotectina) aporta información sobre la respuesta terapéutica y puede señalar fracaso terapéutico temprano o el desarrollo de complicaciones.

Esta revisión confirma que los biomarcadores inflamatorios son complementos útiles en el manejo de la neumonía, pero su implementación requiere prudencia y evidencia robusta. Los biomarcadores clásicos (PCR, PCT) continúan siendo pilares debido a su disponibilidad y a la extensa evidencia que respalda su uso en monitorización y en estrategias de administración de antibióticos [20,22]. Sin embargo, su rendimiento diagnóstico/pronóstico puede verse afectado por comorbilidades y variaciones preanalíticas.

Los biomarcadores emergentes ofrecen una ventana más específica hacia los mecanismos patogénicos: proADM refleja disfunción endotelial y riesgo hemodinámico, IL-6 anticipa la tormenta inflamatoria, presepsina detecta activación monocitaria precoz, suPAR captura la vulnerabilidad inmunitaria basal, y PTX3 refleja la respuesta inflamatoria local [25,26].

Evidencia reciente refuerza estas conclusiones. Estudios multicéntricos muestran que la incorporación de suPAR en modelos pronósticos mejora la identificación de ancianos con alto riesgo de mortalidad a 30 días [26]. Investigaciones sobre AACT y SP-A sugieren que proteínas de fase aguda específicas y marcadores pulmonares agregan valor pronóstico en cohortes amplias [27,28]. El interés por biomarcadores transcriptómicos (por ejemplo, MALAT1) señala la dirección futura: combinar datos proteómicos y transcriptómicos para caracterizar subfenotipos con implicaciones terapéuticas [30].

No obstante, la evidencia no es homogénea. Problemas clave incluyen heterogeneidad de puntos de corte, diferencias en plataformas analíticas, tamaños muestrales insuficientes y estudios mayoritariamente observacionales. Estas limitaciones impiden la generalización inmediata y la inclusión de muchos biomarcadores emergentes en guías clínicas. Además, el coste y la accesibilidad son barreras reales en entornos de recursos limitados.

La estrategia más prometedora es la integración de múltiples marcadores: paneles seleccionados que combinen marcadores de distinta estirpe (p. ej., IL-6 + proADM + PTX3 + suPAR) pueden calcular mejor el riesgo de disfunción orgánica y mortalidad que cualquier marcador único y al complementar esto con modelos computacionales y aprendizaje automático permite identificar patrones complejos y subfenotipos de neumonía con respuesta clínica diferencial [30].

Desde una perspectiva transnacional, la validación prospectiva multicéntrica, la estandarización analítica y el análisis de costo-efectividad son prioritarios. Solo así se podrá traducir este conocimiento a protocolos que mejoren desenlaces (mortalidad, duración de estancia, uso racional de antibióticos) y políticas sanitarias.

4. CONCLUSIÓN

Los biomarcadores inflamatorios constituyen una herramienta indispensable para complementar la evaluación clínica de pacientes con neumonía. PCT y PCR siguen siendo piezas centrales para la práctica diaria — particularmente PCT para estrategias de gestión de antibióticos—, pero los biomarcadores emergentes (IL-6, proADM, presepsina, suPAR, PTX3, NGAL, calprotectina, SP-A, AACT, MALAT1) amplían la capacidad de predicción y ofrecen perspectivas de medicina personalizada.

El uso de biomarcadores de precisión en el tratamiento de la neumonía resulta muy prometedor. Estos marcadores no sustituyen la evaluación del médico, sino que la mejoran, permitiendo una intervención más oportuna y específica. Se sugiere enfocarse en estudios futuros, pruebas de aplicación y análisis de costos que posibiliten su incorporación en las guías de práctica clínica, con el fin de generar un beneficio real para los pacientes.

REFERENCIAS

- [1] Karakioulaki M, Stolz D. Biomarkers in Pneumonia—Beyond Procalcitonin. *J Clin Med.* 2019;8(7):1033. doi:10.3390/jcm8071033
- [2] Azzini AM, et al. Procalcitonin as a biomarker in infections: A review. *Int J Infect Dis.* 2020;97:365–371. doi:10.1016/j.ijid.2020.05.007
- [3] Prendki V, et al. Diagnostic accuracy of CRP, PCT and SAA in elderly with suspected pneumonia. *PLoS One.* 2020;15(9):e0239219. doi:10.1371/journal.pone.0239219
- [4] Montrucchio G, et al. Mid-regional pro-adrenomedullin in pneumonia: a prognostic marker. *Crit Care.* 2021;25:324. doi:10.1186/s13054-021-03624-5
- [5] Kellum JA, et al. Inflammatory cytokines in pneumonia: pathophysiology and biomarkers. *Chest.* 2018;154(3):635–645. doi:10.1016/j.chest.2018.02.009
- [6] Schuetz P, et al. Procalcitonin to initiate or discontinue antibiotics in acute respiratory tract infections. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;10:CD007498. doi:10.1002/14651858.CD007498.pub3
- [7] Ulla M, et al. Diagnostic and prognostic value of presepsin in lower respiratory tract infections. *Clin Chim Acta.* 2014;429:79–83. doi:10.1016/j.cca.2013.11.015
- [8] Albrich WC, et al. MR-proADM for risk assessment in community-acquired pneumonia. *Eur Respir J.* 2019;53(6):1802008. doi:10.1183/13993003.02008-2018
- [9] Rovina N, et al. suPAR as a biomarker in pneumonia: clinical significance and outcomes. *J Infect.* 2020;80(5):593–600. doi:10.1016/j.jinf.2020.02.012
- [10] Jonsson N, et al. Calprotectin compared with CRP and PCT in pneumonia. *Infect Dis.* 2019;51(4):257–263. doi:10.1080/23744235.2019.1573297
- [11] Muller B, et al. Procalcitonin and antibiotic stewardship in respiratory infections. *Lancet Infect Dis.* 2018;18(1):e95–e107. doi:10.1016/S1473-3099(17)30592-0
- [12] Okamura Y, et al. Clinical utility of presepsin for severity assessment of pneumonia. *J Infect Chemother.* 2016;22(12):856–863. doi:10.1016/j.jiac.2016.08.012
- [13] Liu Y, et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as prognostic marker in community-acquired pneumonia. *J Thorac Dis.* 2016;8(6):1380–1390. doi:10.21037/jtd.2016.05.52
- [14] Herold T, et al. Elevated IL-6 and CRP predict need for mechanical ventilation in COVID-19. *J Allergy Clin Immunol.* 2020;146(1):128–136.e4. doi:10.1016/j.jaci.2020.05.008
- [15] Coelho L, et al. C-reactive protein and mortality in severe pneumonia. *PLoS One.* 2020;15(3):e0230098. doi:10.1371/journal.pone.0230098
- [16] Hjortrup PB, et al. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in pneumonia. *Crit Care.* 2018;22:320. doi:10.1186/s13054-018-2260-y
- [17] Brodaska H, et al. Calprotectin as a new biomarker for diagnosis and prognosis in pneumonia. *Clin Respir J.* 2019;13(2):119–127. doi:10.1111/crj.12986
- [18] Zheng Y, et al. Serum amyloid A as a marker in pneumonia. *BMC Infect Dis.* 2020;20(1):926. doi:10.1186/s12879-020-05670-2
- [19] Yuan J, et al. SAA and procalcitonin in COVID-19 pneumonia severity. *J Med Virol.* 2021;93(2):883–890. doi:10.1002/jmv.26339

- [20] Eugen-Olsen J, et al. suPAR levels predict mortality in acute medical patients. *Crit Care*. 2016;20:245. doi:10.1186/s13054-016-1403-9
- [21] Velissaris D, et al. suPAR and outcome in patients with community-acquired pneumonia. *In Vivo*. 2019;33(5):1555–1560. doi:10.21873/invivo.11606
- [22] Curbelo J, et al. Neutrophil/lymphocyte ratio in community-acquired pneumonia. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2017;36(11):2085–2094. doi:10.1007/s10096-017-3033-y
- [23] Kolditz M, et al. Biomarker-guided management of pneumonia. *Eur Respir Rev*. 2022;31(164):210277. doi:10.1183/16000617.0277-2021
- [24] Huang DT, et al. Procalcitonin-guided use of antibiotics in pneumonia. *N Engl J Med*. 2018;379(3):236–249. doi:10.1056/NEJMoa1802670
- [25] Schuetz P, et al. Biomarkers for community-acquired pneumonia. *Expert Rev Anti Infect Ther*. 2023;21(4):377–389. doi:10.1080/14787210.2023.2164857
- [26] Ulaj A, Ibsen A, Azurmendi L, Sánchez J-C, Prendki V, Roux X, et al. Improving prognostication of pneumonia among elderly patients: usefulness of suPAR. *BMC Geriatr*. 2024;24:709. doi:10.1186/s12877-024-05270-0
- [27] Zhao L, Xi W, Shang Y, et al. Increased plasma AACT level as an indicator of poor prognosis in patients hospitalised with community-acquired pneumonia: a multicentre prospective cohort study. *BMC Infect Dis*. 2024;24:946. doi:10.1186/s12879-024-09742-x
- [28] Zhu FM, Xu J, He QY, et al. Association of serum interleukin-2 with severity and prognosis in hospitalized patients with community-acquired pneumonia: a prospective cohort study. *Intern Emerg Med*. 2024;19:1929–1939. doi:10.1007/s11739-024-03699-0
- [29] Deng YP, Sun J, He QY, et al. The value of surfactant protein A in evaluating the severity and prognosis in community-acquired pneumonia patients. *BMC Pulm Med*. 2024;24:472. doi:10.1186/s12890-024-03297-y
- [30] Yang M, Xuan A, Liu Q, et al. MALAT1 predicts the prognosis of severe community-acquired pneumonia in pediatric patients. *BMC Pulm Med*. 2024;24:361. doi:10.1186/s12890-024-03157-9

Correo de autor de correspondencia: dansant.med@gmail.com